

معلومات البحث

استلم: 2013.09.25
المراجعة: 2013.10.28
النشر: 2014.01.01

الإعلام العربي ودوره في صياغة علاقة الإسلام بالغرب The role of Arab media in shaping the relationship with the West

Abdallah Mahmoud Adway, Siti Rugayah Tibek
adawipress@yahoo.com

Printed ISSN: 2314.7113
Online ISSN: 2231.8968

الملخص

يلعب الإعلام دوراً مهماً في العلاقات بين الشعوب المختلفة، فقد كان له بالغ الأثر في تكوين الهوية أو طمسها بين المجتمعات، بما يمتلك من قدرة على إحداث التغييرات وتشكيل القناعات وتجميع الناس وتفريقهم. يتناول هذا البحث قضية تدور في فلك التأثيرات الإعلامية تتمحور حول تشكيل العلاقات بين المجتمعات الإسلامية والغرب، ودور الإعلام العربي والإسلامي في صياغة هذه العلاقة أو التأثير في مجرياتها، سواء صناعة أم إقراراً وترسيخاً لمفاهيم تدعم طبيعة العلاقة، فلا يخفى أن العلاقة مع الغرب شابها الكثير من المشاحنات التي قادت الكثير إلى اعتبارها حالة صدام بين الشرق ممثلاً بالإسلام، والغرب، حيث يتطرق هذا البحث إلى موقف الإعلام العربي من الصدام، وكذلك موازنته بين هذه القضية ونشر الإسلام في مجتمعات ظمأى للإسلام، وقد ألقى البحث الضوء على أهمية الإعلام في صياغة المعادلة وتجديد الخطاب بما يتناسب وطبيعة الإسلام التي تهدف لتحقيق الخير للناس عامة باتباعهم له، ومن ذلك تحديث العلاقة مع الغرب كما يريد الخطاب الإسلامي وليس كما يراد له.

الكلمات المفتاحية: الإعلام العربي، الإسلام، الغرب.

Abstract

The media play an important role in the relations between different peoples, has had a profound impact on the formation of the gap or obliterating between communities, including possesses the ability to make changes and the formation of convictions and bring people together or disperse them. This research deal with issue revolves around the effects of media in shaping relations between Islamic communities and the West, In addition, the role of Arab and Muslim media in the formulation of this relationship or influencing it, whether creating this relationship or stabilizing it and adopting the concepts that support it, The relationship with the West was the subject of many quarrels, which led many to consider it a state of clash between the East, represented by Islam, and the West. This article examines the position of the Arab media on the clash, as well as its balance between this issue and the spread of Islam in Western societies. The media is important in formulating the equation and renewing the discourse in line with Islam or its goals in achieving good for the people in general, and this includes updating the relationship with the West as the Islamic discourse wants and not as the West wants it.

Keywords: Arab media, Islam, the West.

1. المقدمة

مع إطلالة عصر الاتصال والانتشار الإعلامي، والذي ألقى بظلاله على مختلف نواحي الحياة البشرية، لاسيما تبادل المعلومات وسهولة الاتصال والاطلاع والمعرفة بما لدى الآخرين، أضحت من السهولة لأي فكرة اختراق الفضاءات والحدود من غير خروج صاحبها من بلده، بل وهو متكئ على أريكته يمكنه أن ينشر رأيه وفكره وأن يحصل على اتباع ومناصرين أيضا. مع التطور الإعلامي الذي أدخل للعالم الإسلامي منجزات جديدة في مخاطبة العالم وحمل الإسلام بأساليب جديدة، حيث بات العرب والمسلمون يملكون الكثير، والمختلف من وسائل الإعلام الفضائي والمرئي والمقروء وغيرها، وبات لصوتهم أثره وصداه وسط المجتمعات الأخرى، كما أن لأصوات المجتمعات الأخرى وقعها في العالم الإسلامي.

في خضم هذه الثورة الاتصالية، يلعب الإعلام دوراً مهماً في صناعة العلاقات بين الشعوب والدول، وقد لعب الإعلام العربي والإسلامي دوراً ملموساً في صياغة علاقة العالم الإسلامي بالغرب، حيث شكل الدور الإعلامي محوراً مهماً في تلطيف أو تعكير صفو العلاقة والعمل على صياغة العلاقة بما يحمل من قدرة على الإقناع والتأثير في المجتمعات، بل وتحويل توجهاته إلى سياسات دولية تتبعها دول بأسرها.

تسعى هذه الدراسة إلى البحث في موقف الإعلام العربي من الصدام مع الآخر، وكذلك موازنته بين هذه القضية ونشر الإسلام في مجتمعات ظمأى له.

استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع والخروج بمعطيات تقودنا إلى فهمها ومعرفة أبعادها.

2. أدبيات الدراسة

2.1. مفهوم الإسلام والغرب:

يطلق مفهوم الغرب على أحد الاتجاهات الأربعة، حيث يقع إلى اليسار لخط جرينتش على عكس اتجاه الشرق كما انه موضع غروب الشمس، وقد طرأ مفهوم الغرب الحديث انطلاقاً من هذا المعنى، ليتحول إلى مفهوم سياسي يقسم به العالم إلى شرق وغرب، حيث تحول المفهوم من مجرد مفهوم جغرافي إلى إحدى الركائز السياسية التي تقسم العالم إلى كيان مسيحي تربطه مصالح في البلاد الإسلامية التي اطلق عليها الشرق، ليتركز المفهوم الأخير في القصد من

الشرق، الإسلام، ليتكون الدارج في لغة العلاقة الثنائية بين الإسلام والغرب المسيحي (الإسلام والغرب)، فتشريح مفهوم الغرب من شأنه أن يلقي بظلاله على ثنائية الغرب والإسلام، والعلاقة بيننا وبين العالم سياسيا وثقافيا ودينيا، وعلاقة الإسلام السياسي بالغرب ووعيه به.^{1 2}

لم تكن العلاقة بالآخر بدعة معاصرة، إذ ان القرآن الكريم سطر هذه العلاقة الطبيعية بقوله تعالى: "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"³، وجعل العلاقة مفتوحة مع كافة بني البشر على أساس من الود والمحبة " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"⁴، حيث ان العلاقة الطبيعية مع الأمم والشعوب على اختلاف أجناسها وأفكارها قائمة على أساس من التعامل الطبيعي دون أي انفعالات، ومن هنا فإن انحراف العلاقة عن طبيعتها ناتج عن خلل طارئ في هذه العلاقة، يعكس صفوها ويدخل شوائبه فيها.

في خضم العلاقة الطبيعية التي هي الأساس، كان تعامل المسلمين الأوائل مع الكفار واتباع الأديان الأخرى في تحقيق المصالح الاقتصادية والتبادل التجاري والعلمي وغيره، فلا تستطيع ان تعيش أمة دون أن تستمد الكثير من منجزات الأمم الأخرى سابقها وحاضرها، لأنها تشكل في مجملها منجزات البشرية لتحقيق الأفضل، فنقطة وصول هذه المنجزات هي ما يكمله وهكذا، وبذلك لا غنى لأحد عن أحد، فالبشرية قائمة على أساس من التعاون والمصالح المشتركة والمتبادلة، ليأخذ كل ما يريد من الآخر، ويعطيه كذلك.

قد تحمل النزاعات التي تحدث نتيجة الطمع الذي يحمله الإنسان في تحقيق مصالحه والتفوق على غيره في الكسب والتحصيل، إلى شن الحروب، وخوض المعارك التي تهدف في الدرجة الأولى إلى بغية اقتصادية، فهي سبب الخلافات الدولية، حيث ان المصلحة ركيزة من ركائز العلاقات بين الدول.

في العصر الحاضر يعيش العالم الإسلامي علاقة يحفها التوتر في أغلب أحيائها مع الغرب، وهي نتيجة طبيعية لما يقوم به الغرب من مديده للثروات الطبيعية التي يملكها العالم العربي

¹ معتز الخطيب، الغرب.. ميلاد المفهوم ونهايته. (3/10/2004) الجزيرة نت، www.aljazeera.net

² أبو الحسن الندوي، 2007، الإسلام والغرب، دمشق: مؤسسة الرسالة.

³ الحجرات: 13.

⁴ الممتحنة: 8.

والإسلامي، فالعلاقة مادية سببها وجوهرها ينبع من الأطماع الاقتصادية، لذا فان الخصم يجند مع تلك الأطماع جملة من المسوغات الظاهرية التي يحاول إقناع الرأي العام بها ليقوم بتنفيذ مبتغاه في جو يكتنفه الرضى عن صنيعه، مع إخفاء السبب المباشر، فالحرب على العراق على سبيل المثال هي اقتصادية بحتة من دول رأس مالية، نجد ان المبررات التي اطلقت قبل أكثر من عشر سنوات عن دوافع شن الحرب ذهبت أدراج الرياح، فلا وجود للأسلحة الجرثومية وأسلحة الدمار الشامل!.

2.2. الانطباع التبادلي بين المسلمين والغربيين

لقد باتت الصورة الانطباعية التي تشكلت في الإعلام العربي والإسلامي، أن الغرب بمجمله سيء حاقد على الإسلام والمسلمين، يبيت لنا بالليل والنهار، ويحيك المؤامرات للإيقاع بالإسلام واتباعه، حتى ترسخت نظرية المؤامرة لدى الكثير من المسلمين، وليست هذه المخاوف نزوة عاطفية أو ضربا عبثيا، إذ ان جذور العلاقة المعاصرة مع الغرب وتاريخ الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية، كان له بالغ الأثر في تكوين الفكرة عن البلاد التي قدم منها الاستعمار.

أما المجتمعات الغربية فتراها قد أخذت مواقف مختلفة تجاه الإسلام؛ فمنها من هو عدو للإسلام والمسلمين يضمم العدا المطلق، ومنهم من هو معجب بالإسلام، إضافة إلى شريحة واسعة ممن ليس لهم موقف أو وجهة تجاه الإسلام.

قد غلبت في كثير من الأحيان نظرة عدائية مقبنة تجاه الإسلام والمسلمين، كان لوسائل الإعلام المحسوبة على اللوبي اليهودي دور مهم في ترسيم هذه المعادلة وخلق توجّه مفاده بان الحرب المقبلة ستكون بين الهلال والصليب، وهي المكيدة التي وقع فيها أصحاب الهلال وأصحاب الصليب على حد سواء، فأضحى التعامل مع الآخر بناء على هذا التصور، ولأنّ الغرب لا يخطو خطوته قبل أن يحلّ كل حيثيات الظاهرة، فقد بدأت مراكز الدراسات والمعلوماتية في جمع تفاصيل التفاصيل، وقد روى أحد العاملين في أحد هذه المراكز كيف يتم دراسة ظاهرة المهدي المنتظر واحتمال حدوثها، ومركز آخر يدرس ظاهرة الخلاف بين الجماعات الإسلامية في مصر، ومركز آخر يدرس منحنيات الصراع في الجزائر واحتمال وصول الإسلاميين إلى

السلطة في هذا البلد، بالإضافة إلى الحملات التبشيرية ودراسة الإسلام للوقوف على ما يشعرون انه مدخل ضعف في الإسلام ليصبوا جام حقدهم به.⁵ في ذات الوقت فإن الإسلام في الغرب أصبح أمراً واقعاً، حيث أعداد المسلمين في المجتمعات الغربية آخذة بالازدياد، فأعداد كبيرة من شتى الدول الغربية تدخل في الإسلام، الأمر الذي يوحى بمؤشرات إيجابية في هذه المجتمعات إزاء موقفها من الإسلام، بالرغم من ظاهرة الخوف التي تولدت لدى هذه المجتمعات والصورة المشوهة التي وصلتهم عنه.

2.3. الإسلام في الإعلام الغربي

لقد بات الاهتمام بالإسلام والقضايا الإسلامية محورياً رئيساً في الإعلام الغربي، فناهيك عن الارتباط الذي أحدثته الاستعمار بقضايا الوطن العربي، فإن الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام الغربية بالإسلام ينطلق من اختلاف الأفكار والرؤى والاختلاف الثقافي والحضاري مع الحضارة الإسلامية.

تناولت وسائل الإعلام الغربية الإسلام والقضايا الإسلامية والحركات الإسلامية، وكان تناولها لهذه الحركات يتسم بالهجوم على هذه الحركات، ووصمها بالتعصب والدعوة إلى كره الأجنبي، وتناولت قضايا محدودة في الإسلام كمسألة علاقة الإسلام بالحضارة الغربية، وموضوع المرأة، ووضع الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية، كما اهتمت الصحافة الإنجليزية والأمريكية بحركات التحرر في البلاد التي كانت خاضعة للنفوذ الإنجليزي⁶.

لم يتوقف اهتمام الإعلام الغربي بالإسلام وقضايا المسلمين، فالإعلام الغربي بالرغم من أنه ليس إعلاماً حكومياً لكنه يميل إلى تأييد مواقف الحكومات الغربية التي تحرص على مصالحها الرأسمالية، وكان الإعلام الغربي يحارب على جبهتين: الشيوعية والإسلام، وكان يقرن بينهما دائماً، حتى إذا سقطت الشيوعية وجد الإعلام الغربي فراغاً كبيراً مما جعله يتجه إلى ملئه بالعداء المضاعف للإسلام.⁷

⁵ يحيى أبو زكريا، 2004، الإسلام والغرب. دار ناشري الالكتروني.

⁶ مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، 2005، الإسلام والغرب في وسائل الإعلام الغربية.

⁷ المرجع السابق.

إن اهتمام وسائل الإعلام بالعلاقة بين الإسلام والغرب له أسباب كثيرة منها: أن معظم البلاد العربية الإسلامية تعتمد حكوماتها على الدعم الغربي في صور عديدة، أهمها الديون الخارجية التي بلغت مئات البلايين من الدولارات، والدعم المعنوي للأنظمة الحاكمة، وأن الغرب هو الذي يرفع مسألة الصلح مع اليهود وهذه نقطة خلاف رئيسة بين الحكومات العربية الإسلامية التي تنفذ مشيئة الغرب وبين الحركات الإسلامية.⁸

3. دور الإعلام العربي في علاقة الإسلام بالغرب

إن للإعلام دور مهم في تحريك القناعات، بل وصناعة التوجهات وترسيخ ما يروج له، وطمس معالم أخرى بقصد إخفائها، فالإعلام يشكل قوة حقيقية في لعب دور مهم في العلاقة الدولية وفهم الآخر، فهو حلقة الوصل بين المجتمعات، والأقرب إلى جمهوره في نقل الصورة التي لم يراها ولم يكن له احتكاك مباشر معها، لذا فإن القوة التي يملكها في صناعة الحدث لا تضاهيها قوة.

الإعلام العربي والإسلامي في البلاد العربية والإسلامية كما هو الحال في إعلام أي دولة في العالم، يملك هذه القوة في تحديد توجهات عامة لجمهوره، وقد كان للإعلام الإسلامي دور مهم في خضم الحديث عن العلاقة المتبادلة مع الغرب، والتي يقف المسلمون اليوم على شيء من نتائج نشر هذه القناعات.

3.1. الإعلام والمصطلحات الغربية

باعتبار الإعلام سلطة وقوة في حياة الشعوب، فهو قادر على ترويح ما يريد مما في جعبته من المصطلحات والألفاظ، إلا أن الأمر المهم هنا هو ما جرت عليه وسائل الإعلام، لاسيما العربية منها من تكرار ما يقوله الإعلام الغربي، بل وإقرار ما تردده وسائل الإعلام الغربية، وتحويل هذه المصطلحات إلى عالمنا الإسلامي، لتشكيل قناعات بذلك.

في خضم العلاقة المتوترة التي تمر بها العلاقة بالغرب، والتي رسختها سنون الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية، والتي زرعت بذور الكره ضد مستعمر أوغل بطشه بشعوب بريئة بدايات القرن الماضي، فهذه الصورة تراها قد انعكست في ترسيخ نظرية "التأمر الغربي" على الإسلام

⁸ المرجع السابق.

والمسلمين، حتى بات المسلمون والإعلام الإسلامي يرددون ما يقوله من يعكف على خلق مصطلحات من هذا القبيل، فمصطلح "صدام الحضارات" و"الغرب" و"الشرق" و"الارهاب" و"الأصولية"، وغيرها من المصطلحات التي هي نتاج للهيمنة والتغطرس الغربي في العالم، والتي عكف الغرب على ترويجها في عالمنا الإسلامي، باتت _لأسف_ محل قبول وتداول بفضل إعلامنا الذي بات هو الآخر عن قصد أو غير قصد، يعزز لدينا المفاهيم الغربية، ويدعنا نعيش أجواء الرعب التي تحملها، أو أجواء الكراهية المفرطة للآخر لمجرد أنه غير مسلم، حتى بات ذلك واقعا في حياة الكثير من المسلمين، بل واضحى فكرا لدى بعض الجماعات الإسلامية التي تبنت فكرة الكراهية والعداء، فأصبحت تقتل في العراق كل من هو غير مسلم، لأنه باعتقادهم كافر مجرم بحق المسلمين.

"احتل الإعلام الغربي الصدارة وتسلم زمام مبادرة التأثير على المتلقي، حتى تغلغل إلى كثير من الصحف و اليوميات في العالم الإسلامي وأصبحت هذه الصحف إما نسخ مقلدة أو لا تخلو من نص مترجم، مع ما يحمل ذلك النص من مصطلحات مُسْقَطة ومترجمة ترجمةً حرفيةً إلى الإعلام في العالم الإسلامي، وهناك كثير من الصحف قد خصصت مساحات منها وبشكل يومي لنصوص مترجمة من الصحف الغربية، واصبح ذلك باباً ثابتاً فيها".⁹

من الإنصاف ان يكون الإعلام الإسلامي أكثر دقة في نقل الاصطلاحات الغربية والأفكار الغربية والترجمات الغربية لعالمنا الإسلامي، فما هو دور الفترة الإعلامية التي هي الحارس للمادة التي تدق مسامع الجماهير اذا؟! والتي لا بد لها من حمل الأمور على محمل واقعي حقيقي بعيدا عن التضخيم والتهويل في بعض الأحيان، وبعيدا عن الانجرار والانسحاق في أحيان أخرى، حتى نجد شعوبنا وقد وقعت في فخ نصب لها، وطُعم انساقت إليه، وتشربت مفاهيم كان يقصد منها ان تتجرعها وتهضمها.

"المشكلة تكمن في نقل المصطلحات دون الرجوع إلى مدى تأثير ذلك على القارئ، فكما لا يغيب عن ذهن المهتمين بهذا الشأن أن لكل إعلام لغةً خاصة به، فمع الأسف ان الإعلام العربي والإسلامي قد أخذ بعض المصطلحات الإعلامية الغربية وأصبحت متداولة دون النظر

⁹ الإنترنت: علاء الخطيب، خطابنا الإعلامي وأثر المصطلحات الإعلامية الغربية فيه.

إلى هذه المصطلحات، وانها لا تمت إلى واقعنا بصلة، أو لا تعطي المعنى الدقيق في ثقافتنا العربية الإسلامية، فأضحى تأثير هذه الكلمات سلبيا¹⁰.
الإعلام الإسلامي هو إعلام متميز لا يقبل ان يكون ذو دور ببغائي، يعمل على تدوير ما يقوله الآخر وأخذه على انه معتقدات مجزوم في صحتها، بل ان الإعلام الإسلامي يجب ان يكون الصانع، والسباق لاستصدار المفاهيم والفناعات في مجتمعات إسلامية وغير إسلامية، ليكون المؤثر والمتصدر للقوة الإعلامية.

3.2. الإعلام والأسلوب الصدامي

مع انسياق إعلامنا الإسلامي المعاصر خلف ما يكرره الإعلام الغربي الذي يكرس معاني الصدام والعداء، يفقد بذلك استقلاليته وقدرته على وضع بصماته التي تعبر عن حقيقته وحقيقته الفكرة التي يحملها، والتي تترك الأولوية للعلاقة الإنسانية المفتوحة مع كافة بني البشر دون أي كراهية وحق.

للمنتبع للإعلام الإسلامي كما هو الإعلام الغربي أن يجد كيف تصنع العداوة مع مجتمعات ربما لا يكون بينها أي خلاف من قبل، إلا ان السلبية التي تتناولها وسائل الإعلام تركز الكراهية والخوف لدى هذه الشعوب بعضها من بعض، والشعوب متلقية لنتائج هذه السياسة الإعلامية الخاطئة، والغرب بحكم أنه قوي لا يعبأ بنا، فهو الصانع والباحث عن العدو.

ففضية كالخوف من الإسلام على سبيل المثال أو ما يعرف في الغرب بـ "الإسلام فوبيا"، من أخطر القضايا التي خلق الإعلام لها مناخا من الخوف لدى المجتمعات الأوروبية والغربية من الإسلام، حتى أصبح الإسلام هو ذلك الشبح الذي يخاف الغربي منه، لأنه قد تشكلت لديه صورة انطباعية سيئة وسلبية عن الإسلام، بأنه دين القتل والإرهاب والعنف، وهذه الصورة بالنسبة للمجتمعات الغربية لاشك أن للإعلام دور رئيس في تكوينها، لاسيما وان الفرد لديهم يأخذ ما يقوله الإعلام على محمل الثقة المطلقة التي تحدد مسيرته في الحياة وفقها.

يغلب على ظن الباحث أن كتب مثل كتاب صدام الحضارات لـ"صموئيل هيرمجدون"، كأبرز المؤلفات الغربية التي لاقت رواجاً واسعاً في الغرب، ما هو إلا مثال واضح على كيفية صناعة

¹⁰ المرجع السابق.

الصدام في نفوس الشعوب الغربية، قبل ان تصنع واقعا، بل إنها تهيئ الشعوب بأخذ الأمور على محمل طبيعي حال وقوع أي صدام مع العالم الإسلامي.¹¹

هنا تزيد المشكلة تعقيدا حين ينقلها إعلامنا بذات الصورة ويخلق بها قناعات لدى المسلمين، فالإعلام الإسلامي أيضا له دور مهم في ترسيخ هذه الأمور في ظل انسياقه لاستعمال هذا المضمون الذي يسبق إلى الصدامية مع الشعوب الغربية، فهو بالنسبة للشعوب الإسلامية محل ثقة أيضا حين يعمل على صياغة العلاقة مع الغرب وفقا لما يرتئيه الغرب، أو وفقا للرؤية السلبية تجاههم.

3.3. الإعلام والدعوة في الغرب

في خضم الرؤية الضبابية التي يشكلها الإعلام بين المسلمين والغربيين، تبقى العلاقة مغلقة أمام تحولات ينظرها المسلمون في دعوتهم الإسلامية للناس كافة، وحرصهم على انتشار هذه الدعوة وانضمام الناس والمجتمعات على اختلافها للإسلام كدين للبشرية جمعاء، فلا يعقل ان تطلب من إنسان أن ينضم إلى ركبك وهو يكرهك وأنت تكرهه، لأن المدخل الأول لاستمالة الناس إلى فكرة ما، هو بيان الحب والسلام تجاههم وليس الحقد والكرهية.

الحب والسلام هي فكرة الإسلام ورسالته في تعامله مع الآخر، فلم يأت الإسلام بالكرهية تجاه البشر أيا كانوا، بل ان الإسلام قد رسخ مفاهيم الإنسانية والعلاقة الطبيعية تجاه الآخرين ما لم يكن خلاف ذلك، حتى انتشر الإسلام في سرعة قياسية في ربوع واسعة من العالم، "ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" ¹².

من الخطأ ان ينساق المسلمون إلى مجارة الأصوات العازفة على ان الخلاف مع الغرب صراع حضاري، بل انه ومن الحنكة السياسية والمصلحة الإسلامية ان يبرزوا في خطابهم البعد المادي للصراع، لتحقيق التقدم الدعوي وتسهيل الفتوحات الإسلامية المعاصرة في الغرب والعالم، بالأسلوب الترغيبى للإسلام، وليس التنفيري، وعدم افتعال ما ليس له مكان في الحقيقة، فكثير من دول العالم لا تربطها بالمسلمين أي إشكاليات أو سوء فهم، فلماذا تكون الصورة الانطباعية لدينا ولديهم على السواء هي صراع حضاري واختلاف وتجايفي؟! .

¹¹ صامويل هنتجتون ، 1999. صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي، نيويورك: مركز سيمون وشستر .

¹² النحل: 125.

3.4. الإعلام والصياغة الجديدة

تستدعي العثرات التي وقع بها الإعلام العربي والإسلامي، والتي قادت إلى عقبات في وجه المد الإسلامي، وغباش في الرؤيا لدى الكثيرين في الغرب عن الإسلام، يحتم ذلك إعادة صياغة خطابنا الإعلامي على وجه جديد، يحمل الصورة الإسلامية مشرقة كما حملها المسلمون الأوائل، الذين كانوا اذا قدموا بلدا ليفتحوها يحملون رسالة السلام لهم، بعدم الإيذاء والقتل وقطع الأشجار، وهي رسالة الإسلام التي تهدف إلى انقاد البشرية من الغي والضلال، إلى سعة ونور الإسلام، بالحكمة البعيدة عن العنف والإرهاب.

الإعلام الإسلامي الذي يستمد وقوده من تلك المشكاة العظيمة، لا بد له ان يخطو نحو نشر تلك الصورة بين أبنائه وجمهوره المسلم أولاً، لأنه المسؤول عن توجهاتهم وقناعاتهم التي يرسخها فيهم، بالإضافة إلى نقل صورة إيجابية عن الإسلام واتباعه للمجتمعات التي يسعى لكسبها للإسلام، بتشويقها له وإزالة ما علق في الأذهان من شائبات شوهدت الصورة الحقيقية . لا يخفى حجم المحاولات التشويهية لصورة الإسلام، وهذه بمثابة المحفز الحقيقي للإعلام الإسلامي ليكون على القدر المناط به من الأمانة لإعادة تغيير الصورة، بل وخلق صور مشرقة جديدة كفيلة بطمس القديم وبناء انطباعات حقيقية .

4. النتائج والتوصيات:

من خلال هذه الدراسة لدور الإعلام العربي والإسلامي في صياغة علاقة الإسلام بالغرب خلص الباحث إلى النتائج الآتية:

- الإعلام العربي والإسلامي ساهم في تعزيز السلبية في العلاقة مع الغرب وانطوائه تحت مظلة الإعلام الغربي ومصطلحات الإعلام الغربي.
- إن تعزيز السلبية لدى المجتمعات الإسلامية تجاه الغرب، وفي المقابل مجازاة الإعلام الغربي في ترسيخ القناعة لدى مجتمعاتهم بأن الإسلام كما يصفون، يعرقل الدعوة إلى الإسلام في تلك المجتمعات.
- علاقة الإسلام بالآخر أيا كان، هي علاقة طبيعية لا يشوبها بغض وكره، إلا أن يكون هناك إشكالية واضحة معه.

- إن الشعوب الإسلامية تشربت مفاهيم من خلال الإعلام كان يقصد منها أن تتجرعها وتهضمها، فأثرت على نظرتها للغرب وعلاقتها معه.

يوصي الباحث بعدد من التوصيات:

- ينبغي على وسائل الإعلام العربية والإسلامية أن تكون حذرة في تعاملها مع الإعلام الغربي، وفي خطابها الإعلامي للمجتمعات الغربية، ومراعاة أن الإسلام ليس عدواً لأحد.
- العمل على إنشاء قنوات إسلامية متخصصة للدعوة إلى الإسلام في المجتمعات الغربية، على أن تكون قنوات شاملة في رسالتها للمجتمع الغربي تهدف لإيصال رسالة الإسلام بسماعته.

5. المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

أبو الحسن الندوي، 2007، الإسلام والغرب، دمشق: مؤسسة الرسالة.

يحيى أبو زكريا، 2004، الإسلام والغرب. دار ناشري الاللكتروني.

صامويل هنتجتون ، 1999. صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي، نيويورك: مركز سيمون وشستر.

علاء الخطيب، 2007، خطابنا الإعلامي وأثر المصطلحات الإعلامية الغربية فيه :

<http://www.arabvolunteering.org/corner/avt8052.html>

معتز الخطيب، الغرب.. ميلاد المفهوم ونهايته! قناة الجزيرة،

<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE531F2D-79E1-4EDE-BC01-185899EAC100.htm>

يحيى أبو زكريا، أوروبا والإسلام مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق،

2005 <http://www.madinacenter.com>

مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، الإسلام والغرب في وسائل الإعلام

الغربية، 2005، <http://www.madinacenter.com>